

4-SHO‘BA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ И ЗАДАЧИ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ И РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

к.т.н., доц. Тавбоев Сирожиддин Ахбутаевич

Джизакского филиала Национального университета Узбекистана

Мамараимов Аброр Камолиддин ўғли

Джизакского филиала Национального университета Узбекистана

mamaroimovabror@gmail.com

Аннотация: В целях указания места нечетких методов в цифровой обработке изображений, рассмотрен математический аппарат, используемый в задачах обработки данных, представленных в виде цифровых изображений (далее для краткости вместо выражения «цифровая обработка изображений» будет использоваться выражение «обработка изображений»). Материалы, приведенные в данном статье, являются типичным примером использования методов градиционных преобразований и пространственной обработки изображений. Несмотря на то, что большинство рассматриваемых в этом разделе примеров касаются улучшения качества изображений, представленные методы являются вполне общими и встречаются во многих задачах обработки изображений.

Ключевые слова: изображения, качества, сегментация, контур, кластеризация, нечеткие множества, нечеткая логика.

В последние годы в развитых странах мира ведутся исследования по использованию нечетких методов в обработке изображений, что связано со следующими:

- 1) эти методы являются мощными инструментами для представления и обработки знаний;
- 2) они могут управлять неопределенностью и неоднозначностью эффективно. Во многих приложениях обработки изображений требуется использовать экспертные знания, чтобы преодолеть некоторые трудности (например, распознавания объектов, анализа сцены).

В теории нечетких множеств и нечеткой логики имеются мощные инструменты для представления и процесса человеческого познания в виде нечетких ЕСЛИ-ТО правил. С другой стороны, многие трудности в

обработке изображений возникать из-за случайности, неоднозначности и неопределенности в данных, которые используются в рассматриваемых задачах. Для работы со случайностями в обработке изображений могут быть использована теории вероятности, для других видов несовершенства, например, геометрическая нечеткость можно представить на основе аппарата нечетких множеств и нечеткой логики.

В данной статье состояние вопроса обработки изображений с применением концепции нечетких множеств рассматривается применительно к следующим задачам: повышение качества изображений, сегментация изображений и выделение контуров на изображениях.

Повышение качества изображений. В [1] одними из первых рассмотрены вопросы повышения качества с помощью аппарата нечеткой логики. В ней метод выделения нечетких свойств изображения в градациях серого, которые можно применить для повышения контрастности этого изображения. Повышение качества исходного изображения обычно является одним из первых этапов в задачах компьютерного зрения. Методы повышения качества изображения, как правило, позволяют удалить шум, сгладить регионы, где уровни серого существенно не меняются, и подчеркнуть резкие изменения уровней серого.

Так как аппарат нечеткой логики позволяет включить в себя эвристические знания о его конкретном применении в виде правил, он идеально подходит для построения системы улучшения изображения. Это привело к разработке различных методов улучшения изображения на основе нечеткой логики. Далее кратко рассмотрим некоторые из них.

В [2] предлагается фильтр для динамического уменьшения сужения диапазона значений яркости и повышения контраста, используя подход, основанный на нечетких правилах. Метод основан на алгоритме, приведенном в [3]. В [4] предложен нелинейный нечеткий фильтр для обработки изображений. Известно, что усредняющие фильтры эффективно удаляют гауссов шум, а фильтры, основанные на порядковых статистиках, такие как медианный фильтр, эффективно используются для удаления импульсного шума. Для объединения этих двух фильтров в [5] использована нечеткая логика.

Сегментация изображений. Концептуальная взаимосвязь между сегментацией и теорией нечетких множеств основана на том, что при структуризации сложных образов необходимо учитывать тот факт, что существует множество реальных объектов, не имеющих четких границ по своей природе. Требование необходимости обеспечения однозначности при сегментации нечетких данных в таком случае является неадекватным,

особенно при необходимости учета незначительных различий или для сегментов сложной формы, перекрывающихся между собой.

В основе классических (четких) методов сегментации изображений лежит определение значений (центроид), характеризующих каждый сегмент в заданном признаковом пространстве и отнесение объекта к классу, на основе некоторой меры, обычно расстояния в пространстве признаков.

Нечеткая или мягкая сегментация вводит понятие нечетких сегментов и функцию принадлежности пикселей к ним, изменяющуюся в интервале $[0 \div 1]$, что позволяет оценить степень принадлежности пиксела к тому либо иному классу.

Методы сегментации изображений на основе теории нечетких множеств делятся на следующие группы.

1. Пороговая сегментация. Методы данной группы являются одними из самых простых методов сегментации изображений и разделяют изображение на области объекта и фона. Таким образом, эти методы на основе сравнения с порогом формируют бинарное изображение, в котором значение пикселей, принадлежащих к объектам равно 1, а значение пикселей, принадлежащих фону – 0. Существует несколько традиционных методов определения порогов, адекватных исходному изображению [6,7]. Для определения оптимального порога, можно вычислить такие меры, как линейный/квадратичный индекс нечеткости [8], нечеткая компактность [9] или индекс зоны покрытия [10]. Нечеткие отклонения и вероятностные меры также могут быть использованы для сегментации изображений на объект и фон [11].

2. Сегментация на основе методов кластеризации. Первым методом нечеткой кластеризации был метод нечетких C-средних (Fuzzy C-means – FCM) [1, 5], имеющий в настоящее время множество модификаций [12]. Метод FCM базируется на использовании идей и математического аппарата нечеткой логики. В ходе работы алгоритма FCM каждому пикселю изображения ставится в соответствие вектор из функций принадлежности к каждому классу, на основе которого можно делать выводы о природе данного объекта.

Результат сегментации с помощью алгоритма FCM сильно зависит от выбранной меры. Евклидово расстояние является эффективным только тогда, когда кластеры хорошо разделены и примерно равны по размеру. Иначе могут быть использованы другие алгоритмы, такие как алгоритм, предложенный в [13], или алгоритм разложения Гауссовой смеси.

Выделение контуров. Выделение контуров является важной частью

многих систем компьютерного зрения. В идеале, контуры соответствуют границам объектов, и, следовательно, выделение контуров позволяет сегментировать изображение на смысловые регионы. Тем не менее, понятие «контур» является довольно расплывчатым, эвристическим и даже субъективным понятием. В [14] дано следующее определение контуру: точкой контура является пиксель, в окрестности которого есть значительное локальное изменение интенсивности; контурами являются фрагменты изображения, представляющие собой совокупности точек контура. Как видно из этого определения, существует несколько возможностей фазификации понятия «контур», т.к. участвуют две переменные: пространственное положение и интенсивность. На сегодняшний день известно несколько нечетких моделей, с помощью которых пытаются выделить контуры на изображении, и в этом разделе рассмотрены некоторые из них.

В [15] описан метод выделения контуров, на основе FIRE (fuzzy inference ruled by else-action – нечеткий вывод на основе ИНАЧЕ-действия) парадигмы, являющийся относительно невосприимчивым к шуму. В нем использованы различия уровней серого в окрестности 3×3 в качестве вклада в нечеткие правила.

В [16] показано, что использование статистических показателей, таких как диапазон и дисперсия окна интенсивностей, может быть столь же эффективным, как и использование традиционных, таких как оценка градиентов. В [16] предлагается метод выделения контуров на основе нечеткой логики, где локальные особенности, такие как градиента, симметрия и прямолинейность комбинируются для того, чтобы ввести понятия «контур» и «угол». В ней утверждается, что традиционное определение точки контура как точки с высоким градиентом между двумя равномерными плоскими областями не действует на углах (где равномерная область имеет острый угол).

Несмотря на достигнутые успехи в области цифровой обработки изображений с использованием аппарата нечетких множеств, имеется ряд нерешенных задач. К их числу можно отнести проблему адекватного отображения предметной области на нечеткую систему, выбора моделей нечеткого логического вывода и их интеграции в единую интеллектуальную систему. При этом многие из разработанных методов, основанные на теории нечетких множеств, требуют большие вычислительные ресурсы, что затрудняет их применение в прикладных системах, например, в биометрических системах управления доступом.

Таким образом, вопросы цифровой обработки изображений с

использованием аппарата нечетких множеств исследованы недостаточно. Поэтому разработка и усовершенствование методов цифровой обработки изображений, основанных на теории нечетких множеств, являются весьма актуальными.

Список литературы:

- 1 Pal, S. K. and King, R.A. (1981). Image enhancement using smoothing with fuzzy sets, IEEE Trans. Syst., Man and Cyberns., 11(7), 494-501.
- 2 Mancuso, M., Poluzzi, R. and Rizzotto, G. A. (1994) Fuzzy filter for dynamic range reduction and contrast enhancement, Proc. IEEE Int. Conf. on Fuzzy Syst., IEEE Press, Piscataway, NJ, 264-267
- 3 Peli, T. and Lim, J. (1982). Adaptive filtering for image enhancement, Optical Engineering, 21, 108-112.
- 4 Peng, S. and Lucke, L. (1994). Fuzzy filtering for mixed noise removal during image processing, Proc. IEEE Int. Conf. on Fuzzy Syst., IEEE Press, Piscataway, NJ, 89-93.
- 5 Chi Z. Fuzzy algorithms: With Applications to Image Processing and Pattern Recognition. – London: Word Scientific, 1998. – 225 p.
- 6 Pal, N. R. and Pal, S. K. (1993). A review of image segmentation techniques, Pattern Recognition, 26(9), 1277-1294.
- 7 Sahoo, P. K., Soltani, S, Wong, A. K. C. and Chen, Y. C. (1988). A survey of thresholding techniques, CVGIP, 41(2), 233-260.
- 8 Pal, S. K., King, R. A. and Hishim, A. A. (1983a). Automatic grey level thresholding through index of fuzziness and entropy, Patt. Recog. Lett. 1, 141-146.
- 9 Pal, S. K. and Rosenfeld, A. (1988). Image enhancement and thresholding by optimization of fuzzy compactness, Patt Recog. Lett, 7, 77-86.
- 10 Pal, S. K. and Ghosh, A. (1990). Index of area coverage of fuzzy subsets and object extraction, Patt. Recog. Lett., 11, 831-841.
- 11 Bhandari, D., Pal, N R. and Dutta Majumder, D. (1992). Fuzzy divergence, probability measures of fuzzy events and image thresholding, Patt. Recog. Lett., 13, 857-867.
- 12 Денисов Д.А., Низовкин В.А. Сегментация изображений на ЭВМ// Зарубежная радиоэлектроника.– 1985.– N 10.– С.5-30.
- 13 Коулмэн Г.Б., Сегментация изображения при помощи автоматической классификации, Труды института инженеров по электронике и радиотехнике, пер. с англ., М.,- 1979. Т.5, с. 82-98.
- 14 Прикладные нечеткие системы/Под ред. Т. Тэрано, К Асаи, М. Сугэно. - М.: Мир, 1993. - 368 с.

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

15 Зайченко Ю.П. Нечеткие модели и методы в интеллектуальных системах - М.: Физматлит, 2008

16 Макаров И.М., Лохин В.М. Интеллектуальные системы автоматического управления. - М.: Физматлит, 2001. - 576 с.